

“BIR QADAM YO‘L” DRAMASINING LINGVOPOETIK TAHLILI

Kodirova Ma'mura Baxtiyorovna
Sharof Rashidov nomidagi SamDU
Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti magistranti
Kadirovamamura12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337645>

Annotatsiya

Mazkur maqolada “Bir qadam yo‘l” dramasi lingvopoetik jihatdan tahlil qilinadi. Asarda qo‘llangan badiiy til vositalari, dialoglarning semantik xususiyatlari hamda obrazlar nutqining individual xususiyatlari o‘rganiladi. Tadqiqot davomida dramatik matnda metafora, takror, emotsional leksika va dialogik nutq vositalari orqali muallif g‘oyasi qanday ifodalangani tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: lingvopoetika, drama, dialog, badiiy nutq, obraz nutqi, dramatism.

Аннотация

В данной статье проводится лингвопоэтический анализ драмы «Один шаг к пути». Изучаются используемые в произведении средства художественного языка, семантические особенности диалогов и индивидуальные характеристики речи персонажей. В ходе исследования анализируется, как авторская идея выражается в драматическом тексте посредством метафоры, повторения, эмоционального лексикона и диалогических средств речи.

Ключевые слова: лингвопоэтика, драма, диалог, художественная речь, речь персонажей, драматургия.

Abstract

This article analyzes the drama "One Step Towards the Path" from a linguopoetic perspective. The artistic language means used in the work, the semantic features of dialogues, and the individual characteristics of the speech of the characters are studied. During the research, it is analyzed how the author's idea is expressed in the dramatic text through metaphor, repetition, emotional lexicon, and dialogical speech means.

Keywords: linguopoetics, drama, dialogue, artistic speech, speech of characters, dramatism.

Lingvopoetika badiiy matnda til birliklarining estetik vazifasini o‘rganadigan muhim yo‘nalishlardan biridir. Ayniqsa drama janrida nutq asosiy vosita bo‘lib, voqea rivoji ham, obraz xarakteri ham ko‘pincha dialoglar orqali ochiladi. Dramada tilning badiiy imkoniyatlari orqali inson ruhiyati, hayotiy tanlov va ma’suliyat masalalarini yoritadi. Asarda qahramonlar o‘rtasidagi dialoglar dramatik konfliktni yuzaga keltiradi va muallif g‘oyasini ifodalaydi. Badiiy asar tilini o‘rganish uning g‘oyaviy mag‘zini chaqish demakdir. Usmon Azim dramaturgiyasida so‘z shunchaki aloqa vositasi emas, balki qahramonning ruhiy holatini, jamiyatdagi mavqeyini va ichki ziddiyatlarini ko‘rsatuvchi murakkab poetik quroldir. "Bir qadam yo‘l" dramasi o‘zining lisoniy qurilishi bilan o‘zbek adabiyotida alohida o‘rin tutadi.

Dramatik asarlar tahlili epik va lirik turdagi asarlarni tahlil qilishga juda ham o‘xshab ketadi. Ammo tahlil jarayonida dramatik turdagi asarlar faqat o‘qish uchungina emas, balki asosan ko‘rsatish, namoyish etish uchun yozilganligi sababli unda teatr san’atiga xos xususiyatlar bor ekanligi, ya’ni yaratilayotgan vaqtdayoq asarning spektaklga aylanishi ko‘zda tutilganligi hisobga olinishi joiz. Taniqli adabiyotshunos D. Quronov rahbarligida yaratilgan “Adabiyotshunoslik lug‘ati” asarida drama “Dramaning tasvir predmeti — harakat, u, Arastu ta’rificha, “barcha tasvirlanayotgan shaxslarni harakat qilayotgan, faoliyatdagi kishilar sifatida taqdim etadi”. Drama obyektning plastik obrazini yaratadi, unda subyekt — ijodkor shaxsi ham obyektga singdirib

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

yuboriladi” tarzida ta’riflanadi. Ko’rinadiki, adabiy tur sifatida drama bir qator o’ziga xos xususiyatlarga egadir. Bu xususiyatlardan birinchisi dramatik asarda muallifning mutlaqo ishtirok etmasligidir. Ijodkorning ishtiroki drama asaridagi remarka — izohlardagina ko’rinadi. Ikkinchi belgisi esa drama asari sahnada qo’yish uchun yozilishidir. Bu hol drama asarining deyarli hamisha muayyan miqdordagi parda va ko’rinishlarga bo’linishini taqozo qiladi. Dramaning uchinchi belgisi dramatik asar syujetining rivoji makon va zamon uyg’unligi ta’minlangan sharoitda kechishi shartligidan iborat. Odatda, dramatik asarlarda odam faoliyati va borliqning sahnada ifodalash mushkul, zamoniy oraliq nuqtayi nazaridan uzoq hamda ko’lamdor ko’rinishlari aks ettirilmaydi. Dramada konfliktning g’oyat keskin va shiddatli, ya’ni konsentrik bo’lishi kerakligi uning to’rtinchixususiyatidir. Badiiy shartlilik unsurlarining ko’pligi dramatik asarlarning beshinchibelgisidir. Dramada tasvirlanadigan hayot hodisalarini sahnada qayta yaratish qiyinligi tufayli shartlilikka kengroq o’rin beriladi [1:192].

Dramada har bir personajning tili uning ijtimoiy kelib chiqishi va dunyoqarashini aks ettiradi. Cholning tili hikmatli so’zlar, xalqona o’xshatishlar va diniy-ma’rifiy leksikaga boy. Uning nutqida "buloq", "jilg’a", "dengiz" kabi so’zlar inson umrini ifodalovchi metaforalar sifatida keladi. Masalan: “Men sizga aytsam, odam bolasi buloq bo’lib dunyoga kelar ekan. Buloqman der ekanu, qarasa, jilg’a emish Buloqman der ekanu, bir qarasa, daryo bo’libdi. Buloqman der ekanu, bundoq qarasa... dengizga – umrning so’ngiga ham yetib kelibdi. [2:191]. Bu yerda gradatsiya orqali vaqtning shiddati lisoniy ifoda etilgan. Shokir nutqida "yangi boylar"ga xos pragmatizm va istehzo ustunlik qiladi. Nutqida xorijiy so’zlar ("Mercedes", "lord", "tijorat bozori") va qo’pol, keskin iboralar ko’p uchraydi. Uning tili ma’naviy qashshoqlik va moddiy boylik o’rtasidagi ziddiyatni fosh etadi. Qosim personaji tili eng murakkab va poetik qatlamdir. Uning nutqida "qon", "tomir", "mangu hayot" kabi so’zlar takrorlanadi. Qosim tili psixologik parallellizmga asoslangan. Uning “Mening qonim bemorning vujudiga yangi hayot olib kiradi... Men mangu yashayman” degan jumllarida tantanavor va ayni paytda fojiviy ohang mujassam. Asar sarlavhasining o’zi — "Bir qadam yo’l" — markaziy lingvopoetik birlikdir. Bu birikma asar davomida turli ma’nolarda konnotativ jihatdan boyib boradi: Geografik masofa: Samarqandga bo’lgan yaqinlik. Ma’naviy masofa: Insonning o’zligiga, haqiqatga qaytishi. Hayot va o’lim chegarasi: Cholning oxiratga yaqinligi. Shuningdek, "Kiyiko’ti" ramzi ham muhim lisoniy vositadir. U Beg’am nutqida "jannat hidi" sifatida tavsiflanadi va bu orqali tabiatga, poklikka intilish ifodalanadi. Usmon Azim dramasida antiteza (zidlash) usulidan samarali foydalangan. Masalan, Jo’ra va Shokir o’rtasidagi bahsda halollik va haromxo’rlik leksik qatlamlar darajasida qarama-qarshi qo’yiladi. Sintaktik jihatdan asarda sukunat (pauza) lisoniy birlik sifatida xizmat qiladi. Replikalar orasidagi "sukunat" so’zi qahramonlarning aytilmagan dardi va lisoniy ifodaga sig’magan iztirobini ko’rsatadi. Asarda vulgarizmlar ham qo’llanilgan. Masalan, Boltaboyev tilidan “Qanjig, senga hozirgina nima degan edim! Og’zingni yirtaman!” jumllari aytiladi [2:209]. Bu vulgarizm Boltaboyevning ichki dunyosini, uning xulq-atvorini ochishga xizmat qiladi. Senmi? Hajiqiz! Ikki soningning o’rtasiga qara, hech narsa yo’q! Otish yigitlarning qo’lidan keladi [2:208]. Yuqoridagi jumladagi hajiqiz so’zi ham vulgarizm hisoblanadi. Hajiqiz-Erkaklaracha ish tutmaydigan, xotinchalish, qo’rqoq va nomard ma’nolarida keladi.

Dramaturg har bir personaj uchun alohida lisoniy dunyo yaratgan. Asar tili sodda bo’lishi bilan birga, tubida chuqur falsafiy qatlamlarni saqlaydi. Bu esa asarning uzoq vaqt o’quvchi va tomoshabin yodida qolishini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Йўлдошев Қ, Йўлдошева М. Бадий таҳлил асослари.-Тошкент: 2016
2. Усмон Азим. Жоду.- Тошкент:2003